

Enquête réalisée jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 juin et jeudi 1^{er} juillet 2021.
Rue Saint-Joseph : 266 réponses

ENQUÊTE | ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES POUR LE COMMERCE | ÉTÉ 2021

Commerces, accessibilité et espace public

Profil des personnes interrogées

Clientèle fortement urbaine, utilisant largement les modes actifs et les transports publics

Lieu de domicile et de travail

La Rue Saint-Joseph est fréquentée à 44% par des habitant-e-s de Carouge, mais également par un nombre important d'habitant-e-s des communes limitrophes (26%) dont une grande part de la ville de Genève.

Accessibilité

C'est à Carouge que la part modale du vélo est la plus importante des six sites étudiés (15%). Les personnes exclusivement à pied sont majoritaires (41% de piétons, dont 80% habitant à Carouge), puis celles qui utilisent les transports publics (20%). Si les Carougeois-es ne sont que 7% à se rendre sur la rue Saint-Joseph en transport public, cette part est importante parmi les personnes venant de loin (38%), probablement séduites par la bonne desserte urbaine en tramway et en bus. Il y a 20% de personnes venues en voiture, dont 30% habitent une commune limitrophe, 36% plus loin et seulement 2% Carouge.

Achats

Possibilité de combiner promenade et shopping

Motifs et marchandise

Les personnes dans la rue y sont avant tout pour faire des achats, peu volumineux. Mais le plaisir en lien avec la promenade est aussi un motif important de fréquentation de la vieille ville.

Fréquence

29% des personnes se rend dans cette rue quotidiennement et 32% plus d'une fois par semaine, soit globalement deux-tiers du public consulté sont formés d'habitues, constituant une clientèle potentiellement fidèle.

Espace public: l'ambiance et le caractère piéton font mouche

La Rue Saint-Joseph partage avec les rues piétonnes de Vevey la meilleure appréciation des conditions de déplacement à pied. Une part importante de personnes s'y arrête (80%), en grande majorité sur les terrasses.

Le caractère piéton, l'aménagement ou l'accessibilité à pied comptent pour beaucoup dans les motivations de rejoindre le centre de Carouge. Mais plus encore, l'ambiance est la justification la plus souvent citée.

Mis à part le bruit mentionné quelques fois (et probablement lié à l'animation nocturne) les adjectifs cités sont positifs et mettent en évidence l'animation, l'ambiance villageoise, le caractère convivial et agréable de la rue.

Recommandations

Ces recommandations se fondent sur les données récoltées à la Rue Saint-Joseph et auprès de certains commerces et sur le positionnement de Carouge par rapport à d'autres villes moyennes romandes.

Accessibilité

- > Poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à pied (boucles cheminatoires, traversées, suppression d'obstacles), à vélo (maillage, stationnement) et en TP (accessibilité à pied aux arrêts) pour convaincre la clientèle motorisée d'emprunter d'autres modes plus favorables au climat et à la qualité de vie.

Espace public

- > Encadrer et prévenir le bruit nocturne (terrasses et bars).
- > Renforcer les possibilités de séjour et la végétation, y compris dans la nouvelle zone piétonne. Il y a quelques terrasses, mais pas de bancs publics qui pourraient être ajoutés aux alentours de la Place du Marché et de la Place du Temple.
- > Mettre en valeur les bâtiments et le cadre historique.

Ci-dessus : les adjectifs des passants pour qualifier la rue.

Où habitez-vous ?

Pour quel(s) motif(s) vous rendez-vous dans cette rue aujourd'hui ?

Avec quel moyen de transport vous êtes-vous rendus ici aujourd'hui ?

Vous êtes venu-e en voiture : où l'avez-vous parkée ?

À quelle fréquence venez-vous ici généralement ?

Quel volume d'achat avez-vous réalisé ?

Si vous vous arrêtez dans la rue, où le faites-vous ?

80% des personnes s'arrêtent

Comment jugez-vous votre déplacement à pied dans cette rue ?

